

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА И НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Райимджанова Г.Х.

докторант,

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801489>

Аннотация.

В статье речь идет о мультипликативной и синергетической эффективности, формирования и развития новых измерений экономической интеграции, которые обеспечат достижение, как одной из наиболее эффективных форм организации производительных сил, относится к экономическим кластерам отдельных регионов или территорий.

Ключевые слова: агропромышленный кластер, инновационное развитие, государственный заказ, региональная система, экономическая стабильность

Известно, что на совещании с участием президента 4 февраля 2020 года обсуждались вопросы развития кластерной деятельности, постепенной отмены госзаказа при выращивании хлопка и зерна.

Отмечается, что предпринимаются последовательные меры по реформированию аграрного сектора в стране, внедрению в него рыночных сил и современных технологий. В частности, был внедрен кластерный метод, виды культур были изменены в связи с современным спросом. В результате повышаются как производительность, так и доходы. Более 80 видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Республике, экспортируется в 66 стран.

Указом главы государства от 23 октября 2019 года была принята стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. В соответствии с ним создаются плодоовощные кластеры с целью производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 11 декабря 2019 года по этому вопросу был принят указ президента, создающий все организационные и правовые основы. За последнее короткое время властями были сформированы предложения по созданию 86 таких кластеров.

На совещании была представлена информация о планируемой мощности этих кластеров, объеме инвестиций и объеме экспорта.

Отмечается, что запланировано 96 проектов по вводу в эксплуатацию 430 тыс. тонн дополнительных мощностей по переработке, хранению и сушке кластерами. Кроме того, для интенсивного озеленения на 6 тыс. га были разработаны проекты по восстановлению виноградников на площади около 8 тыс. га. В текущем году планируется провести выставки продукции на сумму 410 миллионов долларов.

Президент дал поручения Министерству сельского хозяйства по организации деятельности кластеров, эффективному размещению посевов на основе заключений иностранных экспертов, подготовке отныне необходимых семян и саженцев, предоставлению оборотных средств кластерам Министерству финансов.

Было указано, что компания "Узбеккозиковкатхолдинг" должна оказывать постоянную практическую помощь в поиске и экспорте новых рынков для кластеров.

На встрече также обсуждались вопросы совершенствования деятельности хлопковых кластеров, постепенной отмены государственного плана по выращиванию хлопка и зерна.

Об этом глава государства заявил в своем обращении к 24 января этого года. "Отменив госзаказ на выращивание хлопка и зерна, мы постепенно перейдем к системе закупок этой продукции на основе рыночных принципов. Если мы не пойдем по этому пути, то наши фермеры и крестьяне не будут свободны в выращивании продукции, они не будут заинтересованы, как они ожидали, и способ работы губернаторов не изменится", - сказал Шавкат Мирзиев.

Отмечается, что наряду с резким сокращением государственного вмешательства в эту сферу это полностью положит конец практике губернаторов гнаться за планом и заниматься принудительным трудом.

До сегодняшнего дня в стране было создано 73 хлопково-текстильных кластера, на долю которых пришлось 73 процента прошлогоднего урожая хлопка. Средняя урожайность была на 4,1 центнера выше, чем на некластерных землях, и было получено дополнительно 428 тысяч тонн хлопка.

На встрече были поставлены задачи по определению правового статуса кластеров, их отбору, внедрению открытой прозрачности правильного способа установления отношений с ними.

Для выращивания хлопка в 27 кластерах было выделено много земли по отношению к их мощности, в то время как некоторые кластеры с

производственной мощностью 500 тысяч тонн волокна вызвали резкую критику за то, что они не предоставили достаточно земли.

Президент подчеркнул, что уровень глубокой переработки и объем инвестиций при выборе кластеров, достаточность средств при расчете токенов, должны быть основными критериями.

Была налажена деятельность коопераций с участием фермеров на некластерных хлопковых полях. Хлопкоперерабатывающие заводы Бунда в этих регионах отдаются фермерам для организации кооперации, доход от добавленной стоимости распределяется между членами кооператива — фермерами.

Перед Министерством сельского хозяйства и Министерством юстиции была поставлена задача четко определить обязанности кластеров и фермеров и разработать правила регулирования их деятельности.

Было показано, что существующая система финансирования выращивания хлопка не приспособлена для работы с кластерами. Поэтому были даны поручения по совершенствованию системы финансовой поддержки кластеров и фермеров.

Подробно рассмотрены меры по отмене госплана по хлопку и зерну, поэтапному отказу от процедуры обязательного размещения посевов до 2023 года, осуществляемые в текущем и следующем году.

Узбекистан отменит государственные закупки хлопка с 2020 года. Министр сообщил, что такое поручение глава государства дал на совещании по вопросам дальнейшего развития деятельности кластеров в сельском хозяйстве, которое состоялось 4 февраля.

Напомним, что в январе президент страны Шавкат Мирзиев в своем обращении к Верховному Собранию заявил, что в Узбекистане планируется отменить госзаказ на хлопок и зерно.

На встрече Президент говорил о резком сокращении государственного вмешательства на местах, а также о полном прекращении практики губернаторов гнаться за планом и заниматься принудительным трудом.

На заседании Международного пресс-клуба 5 февраля обсуждался аграрный сектор.

В ходе сессии журналисты задавали вопросы о широком внедрении кластерной системы в Узбекистане из года в год, в то время как их правовой статус еще не установлен, что вызывает различные спорные ситуации в отношениях с фермерскими хозяйствами.

Этот вопрос также подробно обсуждался на совещании, проведенном президентом. На правовой основе порядок заключения соглашения между кластерами и oars был установлен в прошлом году. Но условия соглашения не учитывали интересы фермеров, а в некоторых местах и интересы кластеров.

В этой связи Президент сообщил, что в течение месяца совместно с Министерством юстиции и Министерством сельского хозяйства будет разработан такой нормативный документ.

Документ также предусматривает систему государственного финансирования для реструктуризации агрономов.

Добавляется, что в этом отношении также существуют проблемы из-за отсутствия четкой системы до сих пор. Он также работает над системой предупреждения болезней и вредителей.

В этой системе не было разработано никаких стандартов, которые можно было бы применять. Мы работаем над реформированием этой системы.

Для справки, кластерная система в сельском хозяйстве охватывает этапы от выращивания сельскохозяйственных культур до производства из них готовой продукции.

По оценкам экспертов, сегодня около 50 процентов экономик многих ведущих стран мира перешли на кластерный метод. Например, в Европейском союзе насчитывается более 2 тысяч кластеров, в которых занято 38 процентов рабочей силы. В датской, финской, норвежской, шведской промышленности был применен полный кластерный метод. А в США более половины существующих в стране предприятий работают по той же системе, и производимые ими товары составляют 60 процентов ВВП.

Следует добавить, что в этих штатах фермерские хозяйства объединяются в большинстве случаев на основе волонтаризма к кластерной системе, под лозунгом науки и производства. Фермеры выполняют различные задачи в процессе выработки готового продукта.

Шавкат Мирзиёев о хлопковой политике: "Мы устранили столетнюю систему за два года". "Кому нужен хлопок, кому он приносит интерес? Это не принесло никакого интереса нашей нации. Бальный зал, принесший страдания. "Узбекская работа", другие работы. Наш труд был оклеветан".

Президент Шавкат Мирзиёев отреагировал на встрече с интеллигенцией 31 января на то, что обязательный отвод школьников от хлопковых и других видов работ был приостановлен.

"Что мы делали 20-30 лет? Мы занимались хлопком, зерном в течение 6 месяцев. О каком чтении может идти речь в этом случае? Когда мы учились, учеников возили на хлопок с первого сентября и возвращали 28 декабря. Вот что мы читаем. Почему 6 месяцев?

Зрочки также были выведены на ватный тампон в течение 2 месяцев. Какую науку можно требовать от студента, который учился в такой системе? Учителя пришли из хлопка и жили с хлопковой мечтой на следующий год", - сказал глава государства на прошлой встрече в государственном геологическом и минерально-сырьевом фонде.

Современный уровень экономического развития необходим в практике создания и использования абсолютно новых форм организации производства. Стабильность экономического развития региональных систем, а также повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов предусматривает использование стандартных методов и инструментов управления.

Именно эта ситуация требует от зарубежных и местных ученых формулирования и разработки новых аспектов экономической интеграции, которые обеспечат достижение мультипликативного и синергетического эффекта в качестве цели их исследований. Сегодня в качестве одной из наиболее эффективных форм организации производительных сил выделяют экономические кластеры в отдельных регионах или территориях.

Вместо заключения, теоретические вопросы кластерного подхода были рассмотрены рядом отечественных и зарубежных авторов, поэтому сегодня мы можем различать подходы, которые отличаются определением кластера и их классификацией, масштабом, направлением и т.д. В целом, "кластер" - это определенная комбинация отдельных элементов, образующих целостность для обеспечения выполнения определенных функций. Комбинация этих элементов работает более эффективно, чем каждый элемент в отдельности.

Список использованной литературы:

1. Khalmatjanova, G. D., Yuldasheva, G. A., Rayimdjanova, G. K. (2022). Features of Criteria of Profitability of Cotton-Textile Cluster. In E. G. Popkova, & B. S. Sergi (Eds.), Sustainable Agriculture. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1125-5_12
2. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.

3. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.
4. Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 10(12), 847-852.
5. Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. Scientific progress, 2(3), 179-186.
6. Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН, 319.
7. Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. Образование и наука в России и за рубежом, (3), 55-56.
8. Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. Образование и наука в России и за рубежом, (16), 373-377.
9. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ (pp. 38-43).
10. Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 26-34).
11. Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). " ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. Евразийский Союз Ученых, (3-3 (84)), 20-21.
12. Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 219-225).
13. Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ

ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ЖИҲАТЛАРИ (pp. 238-244).

14. Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-
СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-
81.

15. Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

16. Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008).
Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы
экономики, (3), 33-34.

